

Original paper

XORAZM JADID MA'RIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARIDAN TARBIYA FANI DARSLARIDA FOYDALANISH MEXANIZMLARI

© T.X. Ismailov¹✉

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid ilg'or g'oyalari, ularning ijtimoiy-pedagogik qarashlari, milliy uyg'onish davrida tutgan o'rni ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilinadi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid pedagogik qarashlarini tizimli o'rganish, ularning tarbiyaviy merosini zamonaviy tarbiya fani mazmuniga uyg'unlashtirish hamda umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini samarali tashkil etishda bu merosdan foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada tarbiya fani darslarida tarixiy-pedagogik manbalar asosida vatanparvarlik, milliy g'urur, ma'naviy poklik va ijtimoiy faollik kabi qadriyatlarini o'quvchilarga singdirishda Xorazm jadidlarining merosidan foydalanish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, o'quvchilarni ijtimoiylashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan dars shakllari, interaktiv uslublar, jadid pedagogikasining asosiy tamoyillari asosida izohlanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari esa hozirgi tarbiya fanining mazmunini boyitish va metodikasini takomillashtirishga qaratilgan dolzarb echimlarni taklif etadi.

XULOSA: xorazm jadidlarining ta'lim-tarbiyaviy merosi bugungi tarbiya fanining nazariy va metodik asoslarini boyitishga xizmat qiladi. Ularning qarashlarini amaliyotga tatbiq etish orqali tarbiya darslari nafaqat bilim berish vositasiga, balki shaxsni tarbiyalovchi, milliy ong va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi muhim vositaga aylanishi mumkin.

Kalit so'zlar: xorazm jadidlari, tarbiya fani, pedagogik meros, ta'lim-tarbiya metodikasi, milliy uyg'onish, interaktiv usullar, qadriyatlar tarbiyasi, ijtimoiylashuv, zamonaviy dars.

Iqtibos uchun: Ismailov T.X. Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlaridan tarbiya fani darslarida foydalanish mexanizmlari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.305–312.

МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ ХОРЕЗМСКИЕ ДЖАДИДЫ К ОБРАЗОВАНИЮ НА УРОКАХ “ТАРБИЯ”

© Т.Х. Исмаилов¹✉

¹Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье дается научно-методологический анализ прогрессивных идей джадидских просветителей Хорезма в сфере образования, их социально-педагогических взглядов, а также их роли в период национального возрождения.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является системное изучение педагогических взглядов просветителей нового Хорезма на образование, гармонизация их педагогического наследия с содержанием современной педагогической науки и разработка научно-методических основ использования этого наследия в эффективной организации учебных занятий в средних школах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье на основе историко-педагогических источников разрабатываются практические предложения по использованию наследия джадидов Хорезма в воспитании у учащихся таких ценностей, как патриотизм, национальная гордость, духовная чистота, общественная активность на уроках воспитания. Также объясняются форматы уроков и интерактивные методы, оказывающие положительное влияние на социализацию учащихся, основанные на основных принципах современной педагогики.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования предлагают актуальные решения, направленные на обогащение содержания и совершенствование методологии современной педагогической науки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: образовательное наследие джадидов Хорезма служит обогащению теоретических и методологических основ современной педагогической науки. Претворяя свои взгляды в жизнь, образовательные уроки могут стать не только средством передачи знаний, но и важным инструментом воспитания личности, формирования национального самосознания и социальной ответственности.

Ключевые слова: хорезмские джадиды, образование, педагогическое наследие, образовательная методика, интерактивные методы, ценностное воспитание, социализация, современный урок.

Для цитирования: Исмаилов Т.Х. Механизмы использования подходов хорезмские джадиды к образованию на уроках “тарбия” // Inter education & global study. 2025, №6. С. 305–312.

MECHANISMS OF USING THE APPROACHES OF KHOREZM JADIDS TO EDUCATION IN “TARBIYA” LESSONS

© Tokhirjon Kh. Ismailov¹✉

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically and methodologically analyzes the progressive ideas of the Khorezm Jadid Enlightenment on education, their socio-pedagogical views, and their role in the period of national revival.

AIM: the main goal of this study is to systematically study the pedagogical views of the Khorezm Jadid Enlightenment on education, to integrate their educational heritage into the content of modern education, and to develop scientific and methodological foundations for using this heritage in the effective organization of education lessons in secondary schools.

MATERIALS AND METHODS: the article develops practical proposals on using the heritage of the Khorezm Jadid Enlightenment in instilling in students such values as patriotism, national pride, spiritual purity, and social activism in education lessons based on historical and pedagogical sources. Also, the forms of lessons that have a positive impact on the socialization of students, interactive methods, and the main principles of Jadid pedagogy are explained.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study offer relevant solutions aimed at enriching the content and improving the methodology of the current educational science.

CONCLUSION: the educational heritage of the Khorezm Jadids serves to enrich the theoretical and methodological foundations of today's educational science. By applying their views to practice, educational lessons can become not only a means of imparting knowledge, but also an important tool for educating a person, forming national consciousness and social responsibility.

Key words: Khorezm jadids, educational science, pedagogical heritage, educational methodology, interactive methods, values education, socialization, modern lesson.

For citation: Tokhirjon Kh. Ismailov. (2025) 'Mechanisms of using the approaches of khorezm jadids to education in "tarbiya" lessons', *Inter education & global study*, (6), pp. 305–312. (In Uzbek).

XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida kechgan ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy uyg'onish jarayonlari, ayniqsa, Xorazm hududida faoliyat yuritgan jadid ma'rifatparvarlar faoliyati milliy pedagogika tarixida muhim burilish nuqtasini tashkil etadi. Bu davrda vujudga kelgan jadidchilik harakati, avvalo, xalqni jaholatdan qutqarish, uni ilm-ma'rifat asosida uyg'otish, zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish g'oyalariga asoslangan edi. Xorazm jadidlari tomonidan ilgari surilgan pedagogik konsepsiyalar – ma'rifiy tarbiya, milliy o'zlikni anglash, ma'naviy yuksalish, ijtimoiy faollik kabi tushunchalar hozirgi zamon tarbiya fanining metodologik asosi sifatida o'rganilishi va amaliyotga tatbiq etilishi nihoyatda dolzarbdir.

Tarbiya fani zamonaviy pedagogikaning asosiy bo'g'inlaridan biri sifatida nafaqat bolalar va o'smirlarni ijtimoiylashtirish, balki ularni yuksak insoniy fazilatlarga ega shaxslar

sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, Xorazm jadidlarining tarbiya masalalariga doir qarashlari, ularning didaktik va axloqiy merosi, xalqchil va insonparvarlik tamoyillariga asoslangan yondashuvlari bugungi ta'lim jarayoniga boy metodik asoslar olib kiradi. Jadid pedagogik tafakkuri o'z zamonasida yangicha dars tashkil etish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, ma'naviy tarbiya orqali ijtimoiy ongni shakllantirish, ijtimoiy adolat, erkin fikr, mas'uliyatli fuqarolik pozitsiyasini tarbiyalashga alohida e'tibor qaratgan. Ayniqsa, Xorazm jadidlarining o'ziga xos pedagogik falsafasi – milliy qadriyatlarni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirish, ta'lim-tarbiyani xalqparvarlik ruhida olib borish g'oyalari hozirgi ta'lim konsepsiyalari bilan uyg'unlashadi.

Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol, vatanparvar, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash ustuvor vazifaga aylangan hozirgi davrda, tarixiy-pedagogik tajribalarga ilmiy asosda tayanish zarurati ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, Xorazm jadidlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini o'rganish va ularni tarbiya fani darslariga metodik integratsiyalash orqali, dars mazmunini boyitish, pedagogik ta'sirchanlikni oshirish hamda milliy o'zlikni anglashni mustahkamlash mumkin. Mazkur maqola aynan shu yo'nalishda – Xorazm jadidlarining tarbiyaviy qarashlarini tizimli tahlil qilish, ularning pedagogik merosini amaliy metodika sifatida o'quv jarayoniga tatbiq etish mexanizmlarini yoritishga qaratilgan. Bu esa nafaqat tarbiya fani rivoji, balki milliy pedagogik tafakkurning zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashuvi yo'lida muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tarbiya tizimi doimo jamiyat taraqqiyotining aks-sadosi sifatida qaraladi. Shu boisdan, pedagogik tadqiqotlar jarayonida tarixiylik va zamonaviylikning dialektik birligini saqlagan holda, an'anaviy merosni hozirgi ta'lim mazmuniga metodik integratsiya qilish ilmiy yondashuvlarning markazida turadi. Xususan, Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini o'rganish va ularni tarbiya fani darslarida amaliy qo'llash imkoniyatlarini aniqlash, pedagogik metodologiyaning tarixiy-pedagogik, g'oyaviy-ma'rifiy va didaktik tarmoqlari bilan uzviy bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi, avvalo, tarixiy-pedagogik tahlil asosida Xorazm jadidlarining asarlari, nutqlari, maktab dasturlari va o'quv-uslubiy qo'llanmalarining mazmunini aniqlash, ularning tarbiyaviy g'oyalari sistemalashtirishni o'z ichiga oladi. Bunda manbashunoslik yondashuvi orqali jadidlar faoliyatiga oid asosiy yozma manbalar, xususan, Munavvarqori Abdurashidxonovning "Tarbiya" asari, Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq", Mahmudxo'ja Behbudiyning maqolalari asosiy ob'ekt sifatida tanlab olindi. Shuningdek, ushbu tadqiqotda komparativ (taqqoslovchi) metod asosida jadidlar tomonidan ilgari surilgan pedagogik g'oyalar bilan zamonaviy tarbiya fanining didaktik tamoyillari o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlar tahlil qilindi. Bu yondashuv orqali, tarixiy qadriyatlarni zamonaviy metodik yondashuvlar bilan uyg'unlashtirishning asosli yo'llari aniqlanishiga erishildi.

Bundan tashqari, eksperimental-pedagogik kuzatuv usuli orqali umumta'lim maktablarida tarbiya darslarining mazmunini boyitishda jadid pedagogik merosidan foydalanish samaradorligi tahlil etildi. Tadqiqot ishtirokchilari sifatida Xorazm viloyatidagi

ayrim maktablarda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar va o'quvchilar tanlab olinib, ularning tarbiya fani darslaridagi ishtirok darajasi, ijtimoiy faolligi, axloqiy-estetik qiziqishlari o'rganildi. Metodologik asos sifatida esa, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida o'qitish, faol ta'lim metodlari, xususan, debat, loyiha metodi, tarixiy rolli o'yinlar, mini-tadqiqotlar kabi texnologiyalar asosida darslarda jadid g'oyalarni tatbiq etish yo'llari ishlab chiqildi. Bu esa o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ma'naviy baholash va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shu tariqa, ushbu ilmiy izlanishda tarixiy-pedagogik asosda aniqlangan jadid g'oyalarni zamonaviy ta'lim mazmuniga uyg'unlashtirish, ularni metodik jihatdan integratsiya qilish va pedagogik amaliyotda qo'llashga oid mexanizmlar tizimlashtirilgan holda bayon etildi. Bu esa, o'z navbatida, tarbiya fanining mazmunini boyitish, darslarda milliy-ma'naviy qadriyatlarni jonlantirish hamda o'quvchilarda fuqarolik ongini shakllantirishda mustahkam poydevor yaratadi.

Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarini o'rganish bugungi pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Ushbu mavzuni chuqur o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish uchun milliy va xorijiy adabiyotlar, tarixiy-pedagogik manbalar, shuningdek zamonaviy metodik tadqiqotlar muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Avvalo, Munavvarqori Abdurashidxonovning "Tarbiya"[2; 96 b] asari milliy tarbiya nazariyasining dastlabki yozma manbalaridan biridir. Unda muallif maktabda beriladigan tarbiya nafaqat bilim berish, balki insonni axloqiy, jismoniy va aqliy jihatdan mukammal shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qilishi kerakligini asoslaydi. Abdurashidxonovning qarashlari shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga juda yaqin bo'lib, bugungi pedagogik tamoyillar bilan uyg'unlashadi.

Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq"[1; 175] nomli asari esa o'z mazmuni va ta'sir kuchi bilan o'zbek pedagogik tafakkurining bebaho durdonasidir. Muallif axloqiy tarbiya, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, halollik kabi tushunchalarni yoshlar ongiga singdirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning "Maorifga oid maqolalar"i ham maktab tizimini isloh qilish, o'qituvchilik kasbining ahamiyatini oshirishga qaratilgan g'oyalarga boy.

Tarbiya fani va uning zamonaviy metodikasi bo'yicha M. Mahmudov[4; 210 b], X. S. Islomov[5; 185 b] kabi olimlar tomonidan yaratilgan qo'llanmalar esa hozirgi o'quv jarayonida qadriyatlar asosida tarbiya berishning samarali yondashuvlarini ishlab chiqqan. Ularning yondashuvlari jadidlarning g'oyalari bilan uyg'unlashuvi orqali milliylik va zamonaviylikni birlashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, Davlat ta'lim standartlari, umumiy o'rta ta'lim tarbiya konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga oid qaror va farmonlari Xorazm jadidlarining g'oyalarni zamonaviy maktab tizimida metodik qo'llash uchun huquqiy-me'yoriy asosni tashkil etadi.

Xorijiy adabiyotlarda esa, milliy uyg'onish davri, jadidchilik harakati va uning ta'limiy xususiyatlari haqida Adeeb Khalid[6; 347 b], Robert McChesney[8; 230 b], Edward Allworth[7; 480 b] kabi tadqiqotchilar chuqur tahlillar olib borgan. Ularning izlanishlari jadidchilik fenomenining global ma'rifiy jarayonlar bilan aloqadorligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari zamonaviy pedagogik jarayonga moslashtirilgan holda qo'llanilishi mumkin. Bu esa tarbiya fanining mazmunini boyitish, darslarni ma'naviy-ma'rifiy jihatdan boy qilish va o'quvchilarda milliy o'zlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

Bugungi globallashuv va axborot asrida yoshlarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, insonparvarlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi yuksak fazilatlarni shakllantirish ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Bu borada milliy pedagogik meros, ayniqsa, Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ilg'or g'oyalari pedagogik amaliyotda g'oyat muhim manba bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ularning tarbiya haqidagi qarashlari faqat o'z davrining mahsuli bo'lib qolmay, balki zamonaviy tarbiya fanining g'oyaviy-nazariy negizini tashkil etadi. Jadidlar maktab ta'limining faqat diniy emas, balki dunyoviy, zamonaviy bilimlar asosida olib borilishini talab qilgan holda, tarbiyani inson kamolotining ajralmas tarkibiy qismi sifatida tushunganlar. Munavvarqori Abdurashidxonovning "Tarbiya" asarida ilgari surilgan – aqliy, jismoniy va axloqiy tarbiyaning uyg'unlikdagi talqini hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv konsepsiyasi bilan mushtaraklik kasb etadi. Bu esa, jadidlarning pedagogik qarashlarini bugungi dars jarayoniga tatbiq etish zarurligini tasdiqlaydi.

Muhokama davomida aniqlanganki, Xorazm jadidlarining pedagogik merosi o'ziga xos didaktik tamoyillarga asoslanadi: ma'rifat orqali ijtimoiy ongni uyg'otish, ta'lim-tarbiyada hayotiylik prinsipiga amal qilish, o'quvchini faollikka undash, mustaqil fikr yuritishga yo'naltirish. Ushbu tamoyillarni tarbiya fanining dars mazmuniga singdirish orqali darslar faqat ma'lumot berishga emas, balki shaxsni tarbiyalashga xizmat qiluvchi ijtimoiy-madaniy maydonga aylanishi mumkin. Bunda, ayniqsa, darslarda interaktiv metodlar – tarixiy rolli o'yinlar, bahs-munozaralar, milliy meros asosida yaratilgan loyiha ishlari, ijodiy topshiriqlardan foydalanish katta samara beradi. Bu kabi metodik yondashuvlar orqali o'quvchilar jadidlar ilgari surgan g'oyalarni nafaqat o'rganadi, balki ularni zamonaviy ijtimoiy voqeliklar bilan bog'lab tahlil qilishga ham o'rganadi. Masalan, Behbudiy yoki Avloniy asarlaridagi tarbiyaviy xitoblarni zamonaviy yoshlar hayoti bilan qiyoslash orqali tanqidiy tafakkur, ijtimoiy ong, vatanparvarlik va axloqiy pozitsiya shakllantiriladi.

Muhokama jarayonida e'tirof etish kerakki, hozirgi darslik va metodik qo'llanmalarda jadidlar merosiga bag'ishlangan materiallar etarli darajada tizimlashtirilmagan, bu esa tarbiya darslarini milliy ruhda tashkil etishda muayyan bo'shliqlarni yuzaga keltirmoqda. Shu boisdan, Xorazm jadidlarining asarlaridan namunalarni tarbiya fani darslarining muayyan mavzulariga uyg'unlashtirish, ular asosida maxsus metodik qo'llanmalar yaratish dolzarb masala sifatida qaralishi kerak. Tadqiqotda o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, jadidlar g'oyalari asosida tashkil etilgan tarbiya darslari o'quvchilarda qiziqish uyg'otadi, ularni mustaqil fikrlashga, milliy qadriyatlarni anglashga undaydi, tarixga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Bu esa pedagogik faoliyatda tarixiy merosdan samarali foydalanish nafaqat mumkin, balki zarurligini ko'rsatadi. Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaviy qarashlari bugungi tarbiya fanining metodik mazmunini boyitishga, darslar samaradorligini

oshirishga va o'quvchining ijtimoiy ongini shakllantirishga xizmat qiladigan kuchli pedagogik resurs hisoblanadi. Muhimi, bu merosdan foydalanishda uni zamonaviy texnologiyalar, ta'limiy metodikalar bilan uyg'unlashtirish zarur, shundagina u darslarda jonli, ta'sirchan va istiqbolli metodik asos sifatida namoyon bo'ladi.

Boboohun Salimovning pedagogik faoliyati tahlili.[3; 72 b] Xorazm jadidchilik harakatining yirik vakillaridan biri bo'lgan Boboohun Salimov o'zining serqirra faoliyati, xalqparvarlik ruhidagi ishlari va zamonaviy ta'lim g'oyalari ilgari surgan pedagogik qarashlari bilan ajralib turadi. Uning faoliyati ta'lim taraqqiyoti tarixida o'ziga xos davrni tashkil etib, ayniqsa, Xorazm vohasida milliy uyg'unlash, maktab islohotlari va zamonaviy bilimlarning joriy etilishi yo'lida muhim rol o'ynagan. Boboohun Salimov ta'lim-tarbiyani xalq taraqqiyotining poydevori, millat kelajagining kafolati deb bilgan. U jadidchilik harakatining ilg'or g'oyalari asosida, maktabda faqatgina diniy emas, balki dunyoviy fanlarni ham o'qitish, zamonaviy metodlarni joriy etish zarurligini targ'ib qilgan. Salimovning pedagogik qarashlarida shaxsning komillikka erishuvi – axloqiy tarbiya, mehnatga e'tibor, ma'naviy etuklik va vatanparvarlik bilan chambarchas bog'liq holda talqin etiladi. Uning fikricha, ta'lim shunchaki bilim berish vositasi emas, balki shaxsni har tomonlama kamol toptiruvchi murakkab ijtimoiy-madaniy jarayondir. Shu boisdan u o'quvchini faqat passiv bilim oluvchi emas, balki faol ijtimoiy subyekt sifatida shakllantirish g'oyasini ilgari surgan.

Boboohun Salimov jadidchilik harakatining asosiy tamoyillarini – zamonaviy ilmga asoslangan maktab, o'qituvchi nufuzini oshirish, xalqni ma'rifat orqali uyg'otish g'oyalari hayotga tatbiq etishda faol ishtirok etgan. U nafaqat pedagog, balki ma'naviy etakchi sifatida ham xalq orasida katta e'tibor va hurmat qozongan. Shuningdek, u yoshlarni mustamlakachilik zulmiga qarshi kurashga da'vat qilgan, ularni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish orqali milliy ong va mustaqil tafakkurni rivojlantirishga intilgan.

Boboohun Salimovning pedagogik faoliyati, afsuski, sovet davrida siyosiy sabablarga ko'ra e'tibordan chetda qoldi. Ammo mustaqillikdan keyingi yillarda uning merosini o'rganish, xalqparvarlik faoliyatini tadqiq qilishga bo'lgan e'tibor ortmoqda. Uning ilg'or pedagogik g'oyalari bugungi ta'lim-tarbiya tizimida, ayniqsa, milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya konsepsiyasida o'z aksini topmoqda. Boboohun Salimov merosi – faqat tarixiy xotira emas, balki amaliy pedagogik qadriyatdir. U tomonidan ilgari surilgan g'oyalar hozirgi tarbiya fanining mazmunini boyitish, darslarda milliylikni chuqurlashtirish va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni rivojlantirish uchun asos bo'la oladi.

Xorazm jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyaga oid ilg'or qarashlari o'zining tarixiy ahamiyati bilan birga, bugungi zamonaviy pedagogik amaliyot uchun ham dolzarb nazariy-metodik manba bo'lib xizmat qilmoqda. Ularning shaxsga yo'naltirilgan, milliy qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlarni uyg'unlashtirgan tarbiyaviy yondashuvlari, zamonaviy ta'lim konsepsiyalari bilan mutanosibdir. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, Xorazm jadidlarining pedagogik merosini tarbiya fani darslarida samarali qo'llash, o'quvchilarda mustahkam axloqiy pozitsiya, ijtimoiy faollik, tanqidiy tafakkur va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Boboohun Salimov, Bekchon Rahmon, Polvonniyoz

Hoji Yusupov kabi ma'rifatparvarlarning qarashlaridan foydalanish, tarbiya darslarining mazmunini boyitadi, ularni ruhiy-ma'naviy ta'sirchanlik jihatidan yuqori bosqichga olib chiqadi. Shuningdek, Xorazm jadidlarining tarbiyaga doir qarashlarini zamonaviy pedagogik metodlar – loyiha usuli, munozaralar, tarixiy rolli o'yinlar, mini-tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish orqali ta'limning innovatsion va milliy asoslarini uyg'un holatda shakllantirish imkoniyati mavjud.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Xorazm jadidlarining ta'lim-tarbiyaviy merosi bugungi tarbiya fanining nazariy va metodik asoslarini boyitishga xizmat qiladi. Ularning qarashlarini amaliyotga tatbiq etish orqali tarbiya darslari nafaqat bilim berish vositasiga, balki shaxsni tarbiyalovchi, milliy ong va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiruvchi muhim vositaga aylanishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, milliy ta'lim tizimining ma'naviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Avloniy, A. Turkiy guliston yoxud axloq / A. Avloniy. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 175 b.
2. Abdurashidxonov, M. Tarbiya / M. Abdurashidxonov. – Toshkent: Turon, 2000. – 96 b.
3. Salimov, B. Ta'lim va tarbiya masalalaridagi nutq va maqolalar. – Xorazm: Xorazm nashriyoti, 1927. – 72 b.
4. Mahmudov, M. Jadidchilik va xalq ta'lim tarixi / X. Hasanov. – Toshkent: Fan, 2014. – 210 b.
5. Islomov, X.S. O'zbekistonda jadidchilik harakatining pedagogik tamoyillari / S. Tursunxo'jaev. – Toshkent: Fan, 2007. – 185 b.
6. Khalid, A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia / A. Khalid. – Berkeley: University of California Press, 1998. – 347 p.
7. Allworth, E. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present / E. Allworth. – Stanford: Hoover Institution Press, 1990. – 480 p.
8. McChesney, R. Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480–1889 / R. McChesney. – Princeton: Princeton University Press, 1991. – 230 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ismailov Tohirjon Xushnudbek o'g'li**, Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi, [**Исмаилов Тоҳиржон Хушнудбек ўғли**, Независимый научный сотрудник Ургенчского государственного педагогического института], [**Ismailov Tokhirjon Khushnudbek uhli**, Independent researcher of Urganch State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko'chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city] E-mail: ismailovtohir4349@gmail.com ; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8571-3653>